

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM ESTUDANTES

Tema: Uso de tecnologias por estudantes de escolas públicas e privadas.

Público: Adolescentes de 14 a 17 anos.

Duração: 60 a 90 minutos.

Tema	Atividade	Tempo
Abertura	<p>Oi, pessoal, bom dia/boa tarde! Nós somos [Anônimo] e estamos tentando entender melhor como os jovens usam a internet no dia a dia. Queremos saber o que é legal, o que é chato e o que preocupa vocês, para que a gente possa pensar em jeitos de tornar a experiência online mais segura e divertida.</p> <p>Então nosso trabalho é pensar como as pessoas usam a tecnologia, especialmente jovens como vocês, para tentar ajudar a tornar esse uso mais saudável, divertido e seguro.</p> <p>E é por isso que vocês estão aqui! Hoje a gente quer ouvir vocês. Tudo que vocês disserem é importante pra gente construir juntos ações e ideias que façam sentido de verdade para quem vive isso no dia a dia.</p> <p>Ninguém aqui vai ser avaliado ou julgado, também passamos bastante tempo online, e estamos aqui para trocar uma ideia, sem julgamento. O espaço é de vocês, sintam-se à vontade.</p>	3'
Termos de Consentimento	<ul style="list-style-type: none">● Revisão termos e consentimento, informações sobre uso dos dados anonimamente● Consentimento em participar da escuta, da gravação e do uso das falas.● Podem interromper e sair a qualquer momento, sem qualquer prejuízo	5'
Formulário	Entrega dos formulários impressos para preenchimento por parte dos alunos	3'
Apresentação	<p>Antes de começarmos, gostaríamos que vocês se apresentassem, dizendo o nome, a idade e o que mais gostam de fazer na internet no dia a dia. Pode ser jogar algum jogo, assistir a séries ou filmes, navegar nas redes sociais, conversar com amigos, ou qualquer outra coisa que curtam fazer online.</p> <p><i>Primeiro nós nos apresentamos e depois eles.</i> <i>Exemplo "Meu nome é -, gosto de mexer no tiktok e jogar roblox com minha irmã"</i></p>	8'

	<p>Certo, agora queremos que vocês reflitam um pouco mais sobre o quanto o celular e a internet fazem parte da rotina de vocês. Agora pensem em outros aplicativos, nas redes sociais, nos vídeos, nos jogos, nas conversas, nos memes... Tudo isso faz parte do que chamamos de “vida digital”. Esse universo tem muitas coisas boas, mas também alguns desafios. O nosso objetivo aqui é ouvir vocês, entender como se sentem ao usar a internet e o celular, descobrir o que mais os diverte, o que preocupa, e o que vocês acham que poderia ser melhor nesse mundo digital.</p>	
<p>Seção 1. Como vivem no digital?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pensem em ontem. Desde a hora que acordaram até dormir, em que momentos o celular ou computador apareceu na rotina de vocês? Pra quê usaram mais? ● Se vocês tivessem que resetar o celular ou computador agora, quais aplicativos ou coisas vocês fariam questão de instalar ou salvar de novo? Ou seja, quais são as ferramentas ou plataformas que não podem faltar no dia a dia de vocês? ● O que vocês acham que são as melhores coisas que a internet trouxe para a vida de vocês? E o que às vezes atrapalha (<i>sono, convivência, estudos etc</i>)? ● Pensando na parte negativa da Internet, já aconteceu de aparecer algo que vocês acham que não deveria ter aparecido pra vocês? Como um vídeo ou imagem que te chocou ou te deixou mal? Ou um anúncio que parece um golpe? Quando isso acontece, o que passa pela cabeça de vocês? O que faz vocês sentirem que aquilo é perigoso, falso ou simplesmente não adequado? 	<p>10'</p>

<p>BLOCO TEMÁTICO - ECA DIGITAL</p>	<p>Vocês falaram de várias coisas legais e também de algumas partes ruins da internet, né? Pensando nisso, recentemente foi criada uma nova lei chamada ECA DIGITAL. Ela atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo online, o ECA é um conjunto de leis aqui do Brasil que estabelece direitos fundamentais para crianças e adolescentes. Resumindo para vocês, o ECA Digital complementa o ECA básico, agora falando sobre como proteger melhor as crianças e os adolescentes dentro de plataformas, redes sociais e aplicativos.</p> <p>Inclusive, o debate sobre essa lei ganhou força depois do caso do influenciador Felca. Vocês acompanharam as notícias sobre o vídeo dele? Depois que o Felca denunciou situações de “adultização” de crianças nas redes sociais, isso reacendeu a discussão sobre a exposição de menores e a necessidade de regras mais claras pra garantir segurança na internet.</p> <p>Essa lei fala de temas como segurança, privacidade e verificação de idade, e traz algumas mudanças importantes, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A verificação de idade obrigatória nas plataformas ● A supervisão parental para menores de 16 anos, com mais controle dos responsáveis sobre tempo de uso e conteúdos; ● O bloqueio de conteúdos impróprios, como pornografia, desafios perigosos e violência; ● E a proibição de lootboxes e publicidade direcionada para crianças e adolescentes. 	<p>8'</p>
<p>Seção 2. Para iniciar o assunto</p>	<p>Então, pensando nisso tudo que o ECA Digital traz, a gente queria ouvir um pouco de vocês, de como isso acontece na prática.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Por exemplo, pensem na primeira vez que um site, jogo ou aplicativo disse que vocês não tinham idade suficiente para criar uma conta ou acessar um conteúdo. Vocês se lembram de qual plataforma era? E o que fizeram em seguida? Tentaram burlar, desistiram ou pediram ajuda a alguém? ● Dentro do cotidiano de vocês, com que frequência isso aparece hoje? Aparece mais em jogos, redes sociais, sites de vídeo ou outros tipos de plataformas? ● Vocês já viram diferentes tipos de verificação de idade? Algumas só pedem para clicar em um botão, outras pedem a data de nascimento e outras são mais complexas, 	<p>15'</p>

	<p>como enviar documentos. Quais tipos vocês já encontraram e o que acharam deles?</p> <p>Na prática, existem vários jeitos diferentes de verificar idade, alguns mais simples, outros nem tanto. Pra gente entender melhor o que vocês acham sobre isso, trouxemos umas cartinhas com diferentes métodos de verificação de idade.</p> <p><i>[Apresentar TABELA DE MÉTODOS]</i> <i>[Pedir para eles explicarem o por quê de cada escolha]</i></p>	
<p>Seção 3. Sobre a experiência e opinião sobre o sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por que vocês acham que essas regras existem? Qual é o objetivo delas? Quem elas estão tentando proteger e contra o quê? • Existem situações em que vocês acham que a regra de idade faz muito sentido e é importante? E outras situações em que ela parece exagerada ou sem lógica? Qual a diferença entre esses casos? <p>Para discutirmos melhor sobre isso, trouxemos alguns cards com situações do dia a dia digital e vocês vão indicar o nível de risco que percebem em cada uma, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermelho: risco elevado - Amarelo: risco moderado - Verde: pouco risco <p><i>[Apresentar TABELA DE SITUAÇÕES]</i></p>	<p>10'</p>
<p>Seção 4. Riscos de Conteúdos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Às vezes, a gente está num ambiente online que é pra ser divertido, como um jogo ou um feed de memes, e de repente aparece um assunto mais pesado ou sério. Isso já aconteceu com vocês? Que tipo de assuntos vocês já viram aparecer nesses contextos? <p>Agora que a gente falou sobre conteúdos que às vezes aparecem de surpresa ou que não são adequados pra todas as idades, vamos pensar sobre o nível de risco dos aplicativos para cada faixa etária.</p> <p><i>[Apresentar TABELA DE APPS POR FAIXA ETÁRIA]</i></p> <p>A ideia é que vocês indiquem, com as cores, quanto risco cada aplicativo representa pra cada idade. Pensem no tipo de conteúdo e interação que existe em cada um desses apps. <i>Por exemplo: o Discord, vocês acham que é tranquilo pra qualquer idade ou faz mais sentido ser pra maiores de 16? E o TikTok? O YouTube?</i></p>	<p>10'</p>

Seção 5. Riscos de comportamento e bem-estar	<ul style="list-style-type: none"> ● Vocês já postaram algo (uma foto, um comentário, um vídeo) e depois se arrependeram? O que faz alguém decidir apagar um post antigo? ● Pensando no futuro, por que uma pessoa se preocuparia com seus posts antigos? Que tipo de preocupações vocês acham que as pessoas têm sobre isso? 	8'
Seção 6. Funcionalidades que prendem	<ul style="list-style-type: none"> ● Vocês já tiveram a sensação de que um aplicativo foi feito de um jeito que torna muito difícil parar de usar, como se ele te 'puxasse' de volta mesmo quando você queria sair? <ul style="list-style-type: none"> ○ O que vocês acham que causa isso? Quais elementos do aplicativo fazem ser tão difícil largar? ○ E como é essa sensação de se sentir 'preso' ou 'puxado' pelo aplicativo? 	6'
Seção 7. Sistema ideal	<p>Agora se lembrem de tudo que já conversamos até aqui, do que vocês acham injusto e aceitável sobre verificação de idade e outras questões abordadas.</p> <p>Pensem que agora vocês são donos de uma rede social muito popular entre jovens, como o TikTok ou o Instagram...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Que tipo de regra de idade vocês criariam? ● Como fariam para que ela fosse respeitada sem irritar os usuários? ● Vocês acham que no futuro os métodos para verificar a idade online serão mais rígidos? ● Como imaginam que isso vai funcionar? 	6'
Encerramento	<p>Pessoal, muito obrigada por participarem e compartilharem suas opiniões com a gente. Tudo que vocês falaram aqui é muito importante para entendermos melhor como os jovens usam a internet e o que pode ser feito para tornar esse espaço mais seguro, saudável e divertido.</p>	5'